

Қорақалпоғистон Республикасида экологик вазият

Жуматова Шодия Тозабой қизи

Қорақалпоғистон рэспубликаси Амударё тумани 34- мактаб

Гэография фани ўқтувчиси

АННОТАТСИЯ

Мақолада Қарақалпоғистонда экологик вазиятлар, Орол дэнгизи хақида ўрганилган ҳамда тэгишли хулосалар қилинган.

Калит сўзлар: Орол дэнгиз, экология, биологик, назорат, вазият.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается экологическая ситуация в Каракалпакстане, Аральском море и делаются соответствующие выводы.

Ключевые слова: островное море, экология, биологическое, регулирование, ситуация.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ANNOTATION

The article examines the ecological situation in Karakalpakstan, the Aral Sea, and makes relevant conclusions.

Key words: Island Sea, ecology, biological, control, situation.

Орол дэнгизи бой табиий рэсурси билан машхур бўлган. Бу дэнгиз биологик жихатдан бой экотизим сифатида э'тироф этилган. 1964 йилгача дэнгиз худуди 68,9 минг квадрат километрни ташкил этган. Йилига 30-35 минг тоннагача балиқ этиштирилган. Ноёб флора ва фаунаси дунёга машхур эди. Афсуски, сувдан нотўғ'ри ва тартибсиз фойдаланиш натижасида сўнгги 50-55 йил ичида сув ҳажми 15 баробарга тушиб, сатҳи 29 мэтрага пасайди. Дэнгизнинг қуриган худудини оқ туз қонлари эгаллади. Ҳайвонот ва ўсимлик дунёси тобора йўқолиб бормоқда.

Дэнгизнинг қуриб қолган тубида вақти-вақти билан чанг ва шўр бўронлар қузатилади. Жумладан, ҳар йили 100 миллион тоннага яқин қум-туз бўронлари бўлиб, 400 километрдан ортиқ масофага тарқалади. Бу эса инсонларнинг соғ'лиг'ига жиддий та'сир кўрсатмоқда. Худудда нафас йўллари, онкологик, сурункали бронхит каби касалликлар қузатилмоқда. Атроф-муҳитнинг бузилиши иқтисодий кўрсаткичлар пасайишига ҳам сабаб бўлади. Худудда

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

чорвачилик ва балиқчилик соҳаси оқсамоқда. Иқтисодий зарар кўрсаткичи ортиб бормоқда.

Орол дэнгизи фожиаси натижасида юзага кэлган сув рэсурслари танқислиги, эр дэградатсияси, чўлланишнинг кучайиши, биохилма-хилликнинг кэскин камайиши ва бошқа жиддий иқлим ўзгаришлари жиддий ташвиш уйғ‘отмоқда.

Орол ҳалокати оқибатларини юмшатиш бўйича минтақа худудида 500 дан ортиқ кэнг миқёсли лойиҳалар амалга оширилди, қуриган дэнгизнинг 350 минг гэктар майдонига саксовул ва шўрга чидамли ўсимликлар экилиб, бутазорлар барпо этилди. Бугун бундай худудларнинг умумий майдони қарийб 700 минг гэктарга этди.

Президэнт Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси билан 2017-2021йилларда Оролбўйи минтақасини ривожлантириш Давлат дастури қабул қилинди. Молия вазирлиги ҳузурида Оролбўйи минтақасини ривожлантириш жамғ‘армаси тузилди ва унга 200 миллиард сўмдан ортиқ маблаг‘ йўналтирилди. Ҳозирда ушбу маблаг‘лар ҳисобидан амалий ишлар қилинмоқда. Хусусан, Қорақалпоғ‘истон Рэспубликаси ва Хоразм вилояти аҳолисининг сув та’миноти, турмуш шароитини яхшилашга кўмаклашилмоқда.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Давлатимиз раҳбари Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблэсининг 72-сэссиясида Орол дэнгизининг куриши билан бог‘лиқ оқибатларни бартараф этиш халқаро миқёсдаги са’й-ҳаракатларни фаол бирлаштириш, БМТ томонидан Орол фожиасидан жабр кўрган аҳолига амалий ёрдам кўрсатиш бўйича 2017 йил қабул қилинган махсус дастур тўлиқ амалга оширилиши масаласига жаҳон ҳамжамияти э’тиборини қаратган эди.

Шунингдэк, жорий йилнинг 7-8 июн кунлари Тошкэнт шаҳрида бўлиб ўтган “Орол фожиаси оқибатларини юмшатиш бўйича ҳамкорликдаги ҳаракатлар: янги ёндашувлар, инноватсион эчимлар ва инвеститсиялар” мавзусидаги халқаро анжуманда қабул қилинган рэзолюсия бу борада амалий эчим сифатида хизмат қилиши шубҳасиз.

Дарҳақиқат, ҳозирги кунда Оролбўйи ҳудудида ижтимоий-иқтисодий вазиятни яхшилаш, минтақанинг сув ва экология билан бог‘лиқ муаммоларига эчим топиш бўйича қўшни давлатларнинг са’й-ҳаракатларини бирлаштириш лозимлиги янада яққолроқ намоён бўлмоқда.

Яқинда Туркманистоннинг Туркманбоши шаҳрида бўлиб ўтган Оролни кутқариш халқаро жамг‘армаси та’сисчи давлатлари раҳбарлари кэнгашининг мажлисида Президентимиз ушбу масалага жиддий э’тибор қаратди. Ўз

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

навбатида, Орол фожиаси оқибатларини юмшатишда минтақадаги давлатларнинг ўзаро ҳамкорлиги борасида устувор аҳамиятга молик конструктив йўналишлар Марказий Осиё давлат раҳбарлари томонидан қўллаб-қувватланди.

Президентимиз Орол муаммоси минтақа ҳаёти ва кэлажигига дахлдор долзарб масала экани, музокараларда анчадан буён тўпланиб қолган саволлар очик ва конструктив муҳокама қилинганини, энди қог‘оздан амалий ишга ўтилишини алоҳида та’кидлаб ўтди. Айниқса, минтақа давлатлари умумий манфаатларидан кэлиб чиққан ҳолда, ушбу фожа оқибатларини бартараф этиш ва Оролбўйидаги ижтимоий-иқтисодий вазиятни яхшилаш, минтақанинг сув ва экология билан бог‘лиқ муаммоларига эчим топиш бўйича барча са’й-ҳаракатларни бирлаштириш лозимлиги қайд этилди.

Дарҳақиқат, минтақа давлатларининг барчаси Жамг‘арма фаолиятида, жумладан, Орол дэнгизи ҳавзасидаги мамлакатларга ёрдам кўрсатиш бўйича тўртинчи Дастурни ишлаб чиқиш ва ўзаро кэлишиш жараёнида тўлақонли қатнашиши бу борадаги умумий муаммоларни ҳал этиш ва таҳдидларни бартараф қилишда муҳим аҳамият касб этиши шубҳасиздир.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Давлатимиз раҳбари томонидан Орол фожиаси оқибатларини юмшатиш юзасидан таклиф этилган конструктив йўналишлар халқаро жамоатчилик томонидан ҳам э’тироф этилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Р. Бабажанов А.М.Мукумов Худудларни ривожлантириш (ўқув кўлланма)
2. П.Фуламов «Ўрта Осиё табиий гёографияси» Нукус-2017Р.
3. Р.З.Григорьева. Безопасность продовольственного сырья продуктов питания. Учебное пособие. Москва 2017.